

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR

Sharifzoda Sardorbek O'razboy tabib o'g'li

Ma'mun universiteti nodavlat ta'lim muassasasi

Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

e-mail: sharifzoda_1978@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10129635>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiylashtirishda gender yondashuviga yo'naltirilgan kasbiy-pedagogik tayyorgarlikning nazariy asoslari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, gender yondashuv, ijtimoiylashuv, individuallik, shaxs, component, konsentratsiya.

Oliy ta'lim muassasasining umume'tirof etilgan va umumiy kasbiy bloki fanlari mazmuniga integratsiya qilish va tanlov kursini tashkil etish oliy ta'lim talabasining shaxsiy xulq - atvorining gender-individual va gender-shaxsiy uslubini tarbiyalashga yordam beradigan samarali shartlardan biri degan xulosaga keldik. Biroq, tajriba-qidiruv ishlari davomida ushbu bayonot faqat tadqiqot gipotezasining birinchi shartining ishonchligini isbotlovchi tasdiqni oldi. Bundan kelib chiqadiki, oliy ta'lim talabasining gender xulq-atvori uslubini tarbiyalashga yordam beradigan birinchi shartni amalga oshirish yetarli emas.

Oliy ta'lim talabasining bo'lajak mutaxassis va oliy ta'lim talabalarining biz ilgari bergan mamlakatning intellektual salohiyati maqom guruhining vakili sifatida qiyosiy tavsifi shuni ko'rsatadiki, talabalarning intellektual salohiyati va shaxsning me'yoriy qiyofasi pariteti asosida o'zini o'zi bilish jarayoni xarakterlidir. Ushbu toifadagi talaba uchun, oliy ta'limning oddiy talabasidan farqli o'laroq, shaxsning ijtimoiy ma'qullangan shaxsiy xususiyatlari, hamkorlik motivatsiyasi va o'zini o'zi anglash qadriyatlariga xarakterlidir. Shu munosabat bilan, bizning gipotezasining ikkinchi sharti - bu shaxsning gender ijtimoiylashuvi muammosini tushunish uchun nazariy faoliyat shakli sifatida aks ettirish.

Yuqorida shaxsning genderli xulq-atvori uslubining ikkinchi komponenti biz aks ettiruvchi komponentni ajratib ko'rsatganimiz ta'kidlangan. Ushbu komponentning mezonini biz refleksiv pozitsiya turi, motivatsiya turi va empatiya darajasi bilan belgilanadigan shaxsiy "namuna" deb ataymiz. Ushbu komponent biz bilan birgalikda talaba faoliyatini o'z-o'zini tashkil etish, o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zini o'zi bilish va o'zini o'zi anglashni o'z ichiga olgan aks ettiruvchi jarayon. Shaxsning genderli xulq-atvori uslublariga muvofiq biz quyidagi shaxsiy namunalarni ajratamiz: erkak va ayolning qarama-qarshi namunasi, odamning ikkinchi jinsi va shaxsiy xulq-atvor namunasi. Biz ikkinchi va uchinchi namunalarni gender deb ataymiz. Yuqorida aytib o'tilganidek, oliy ta'lim talabasi shaxsining gender "namunasi" o'zgaruvchan bo'lib, hayot, ijodkorlik, hamkorlik, oila, o'zaro hurmat, professionallik ma'nolarining qadriyatlariga qaratilgan. Muayyan gender "namunasi" ga e'tibor talabaning o'zini o'zi anglashini, uning strategik tafakkurini, mas'uliyat hissini, ijtimoiy hamkorlik motivlarini rivojlantirishga, kognitiv (taqqoslash, hissiy holatlarning o'xshashligi) va predikativ (boshqasining holatini bashorat qilish qobiliyati) empatiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

Talaba o'zini shaxsiy namunalaridan biri bilan aniqlaydi. Talabalarning refleksiv pozitsiyasining ko'rsatkichlari bu yoki boshqa usulni qo'llash qobiliyatidir o'z-o'zini bilish va o'zini o'zi boshqarish (*faoliyatga tayyorgarlik, tasavvurni faollashtirish, o'z-o'zini gipnoz*). Faoliyatga tayyorgarlik faoliyati (jismoniy va ruhiy yengillik) deb nomlangan psixotexnik usul orqali amalga oshiriladi. Konsentratsiya va vizualizatsiyadan foydalanish talabaning gender ijtimoiylashuvi muammosi bilan bog'liq shaxsiy tajribasini yangilashga yordam beradi. Ushbu usullar talabaning hissiy xotirasini faollashtirishga, ma'lum bir jinsning vakili sifatida bir vaqtlar boshdan kechirgan his-tuyg'ularni qayta tiklashga va sezgi rivojlanishiga yordam beradi. O'z-o'zini gipnoz faoliyat, munosabatlar, aloqa muvaffaqiyatiga munosabat yaratishga yordam beradi.

Subektning yashash sharoitlari ta'siri ostida shakllanadigan va uning faoliyati yo'nalishini belgilaydigan faoliyatning harakatlantiruvchi kuchlari motivlar deb ataladi. Motivatsiya-talabalarni samarali kognitiv faoliyatga undash, ta'lim mazmunini faol o'zlashtirish jarayonlari, usullari, vositalarining umumiy nomidir. Keng ijtimoiy motivlar (burch, mas'uliyat, oliy ta'limning ijtimoiy ahamiyatini tushunish) erkak va ayolning qarama-qarshiligi bilan bog'liq. Bu oliy ma'lumot olish orqali talaba shaxsining jamiyatda o'zini namoyon qilish, ijtimoiy mavqeini tasdiqlash istagi, tor ijtimoiy (yoki pozitsion) motivlar "ikkinchi" jinsga yo'naltirilganligi bilan belgilanadi va kelajakda ma'lum bir lavozimni egallash, boshqalarning shaxsiy e'tirofiga sazovor bo'lish, kasbiy ishingiz uchun munosib mukofot olish istagida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy hamkorlik motivlari xulq-atvorning shaxsiy uslubi bilan belgilanadi va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarning turli usullariga, ularning gender rolini va jamoadagi shaxsiy mavqeini tasdiqlashga qaratilgan.

A. A. Raduginaning so'zlariga ko'ra, motivatsion hodisalar bir necha bor takrorlanib, insonning shaxsiy xususiyatlariga aylanadi. Bunday xususiyatlarga muvaffaqiyatga erishish motivi va muvaffaqiyatsizlikdan qochish motivi, shuningdek, muayyan nazorat joyi, o'z-o'zini hurmat qilish, da'volar darajasi kiradi. Ushbu shaxsiy xususiyatlar yuqorida sanab o'tilgan ijtimoiy motivlarning turli darajalarida ma'lum bir tarzda namoyon bo'ladi.

Gumanistik psixologiya nuqtai nazaridan dunyoga va uning atrofidagi odamlarga munosabat, mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyati, erkin va mas'uliyatli harakatlar insonning o'zi haqidagi g'oyalariga, uning o'ziga xos tushunchasiga bog'liq. R. Bernsning so'zlariga ko'ra, o'z-o'zini anglash tushunchasi murakkab ko'p darajali ta'lim bo'lib, odamga o'zini jismoniy, hissiy, aqliy, ijtimoiy mavjudot sifatida anglashga imkon beradi. Shaxsni yoki bir guruh odamlarni taqlid qilishga undaydigan va da'volar obekti bo'lib xizmat qiladigan haqiqiy yoki hayoliy shaxs normativ tushuncha bo'lgan shaxsiyat namunasi deb ta'riflanganligi haqida gaplashdik. O'z-o'zini tushunishning ushbu tarkibiy qismlari o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir qiladi va gender rolini bajarish uslubiga ta'sir qiladi. Shuning uchun, bu o'z-o'zini hurmat qilish va boshqa odamlar tomonidan insonni baholash, shaxsning qiyofasini shakllantirishning asosiy vositasi va shaxsiy namunalarga muvofiq gender xatti-harakatlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Shaxsiy fazilatlar, uning his-tuyg'ular orqali boshqa odamlarning hissiy tajribalariga kirib borish, ularga hamdardlik qobiliyati empatiya deb ataladi. Empatiya-bu hamdardlik, hissiy holatni anglash, kirib borish, boshqa odamning hissiy dunyosiga his qilish. Empatiya-bu tushunish, boshqasining holatini his qilish, bu tushunchani ifodalash qobiliyati. Empatiyaning quyidagi turlari mavjud:

- *hissiy (boshqa odamning reaksiyalariga taqlid qilish);*
- *kognitiv (taqqoslash, hissiy holatlarning o'xshashligi);*
- *predikativ (boshqa odamning reaksiyalarini bashorat qilish qobiliyati).*

Biz gender xulq-atvor uslubining aks ettiruvchi komponentining ko'rsatkichlaridan biri sifatida shaxsning empatiya darajasini (yuqori, o'rta, normal) aniqladik. Empatiyaning yuqori darajasi biz bilan hissiy empatiya, o'rtacha - kognitiv, normal - predikativ empatiya bilan bog'liq.

Bugungi kunda V. Franklning inson mavjudligining mohiyati uning o'z - o'zini rivojlantirish faoliyati bilan bog'liq degan fikrni dolzarb deb hisoblagan. V. Petrovskiy nazariyasiga ko'ra, atrofdagi odamlarning ma'lum bir shaxsga bo'lgan munosabatlarining psixologik xususiyatlari va bizning fikrimizcha, uning boshqa odamda namoyon bo'lishi meta-individuallik deb ataladi. V. M. Leybinning ta'kidlashicha, psixoanaliz nuqtai nazaridan individual va jamoaviy ong o'rtasidagi munosabatlarning murakkab tizimi shaxs deb ataladi. Chet el so'zlarining katta lug'atida personifikatsiya (o'zini boshqalar oldida ko'rsatish) personifikatsiya deb ataladi. Bundan kelib chiqadiki, atrofdagi odamlarning ushbu o'ziga xos shaxsga munosabati insonning xulq-atvori, uning shaxsiy xususiyatlari (*individual va jamoaviy ong o'rtasidagi munosabatlarning murakkab tizimini yaratish qobiliyati*) bilan bog'liq. Shu munosabat bilan, ijtimoiy rollarining butun spektrini professional ravishda bajarishga eng ko'p hissa qo'shadigan gender-shaxsiy xulq-atvor uslubining rivojlanishi oliy ta'lim talabasi shaxsining yetarlicha rivojlangan refleksiv pozitsiyasi bilan bog'liq.

References:

1. Ugli, S. S. U. T. (2020). THE USE OF AN INTEGRATIVE APPROACH IN THE FORMATION OF BASIC COMPETENCIES IN STUDENTS AS A SOCIO-DIDACTIC NECESSITY. *JCR*, 7(12), 3115-3120.
2. Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (98), 760-763.
3. SHARIFZODA, S. (2023). Strategies for preparing future teachers for pedagogical activity on the basis of a gender approach. *International bulletin of engineering and technology*, 3(4), 173-176.
4. Sharifzoda, M. (2022). USING THE DIDACTIC VIEWS OF ABU ALI IBN SINO IN THE FORMATION OF BASIC COMPETENCES IN STUDENTS. *Solution of social problems in management and economy*, 1(7), 130-136.
5. Угли, Ш. С. У. Т. (2020). Интегративный подход в формировании базовых компетенций учащихся в образовательном процессе. *International scientific review*, (LXXIII), 77-79.
6. UZBEKISTAN, U. (2019). POSSIBILITIES OF USING AN INTEGRATIVE APPROACH IN THE FORMATION OF KEY COMPETENCES OF PUPILS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(10).
7. Sardorbek, O., Sharifzoda, L., Xudoyberganov, D. Y. O. G. L., & Safayeva, D. H. Q. (2022). UMUMIY O 'RTA TA'LIM O 'QUVCHILARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHARTSHAROITLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 134-139.

8. Sharifzoda, S. O., Xudoyberganov, D. Y. O. G. L., & Safayeva, D. H. Q. (2022). UMUMIY O'RTA TA'LIM O'QUVCHILARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 199-205.
9. Sardorbek, O., Sharifzoda, L., & Karimov, H. Q. (2022). GENDER YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIMADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 371-375.
10. "Integrative methods of formation of basic competencies in students" S Sharifzoda - *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation.*, 3., 32.
11. "Possibilities of using an integrative approach in the formation of key competences of pupils" S.O. Sharifzoda - *European Journal of Research and Reflection in ...*,44-47., 2019.
12. "Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашувнинг ахамиятли жиҳатлари" SO Sharifzoda - Таълим ва инновацион тадқиқотлар-7.2021 йил. Б, 2019
13. "Tayanch kompetensiyalarni shakllantirish asosida o'quvchilarda ijtimoiy kompetentlikni tarkib toptirish mazmuni" SO Sharifzoda - *Pedagogika va psixologiya.*№-1, 2022
14. "Интегративный подход в формировании базовых компетенций Учащих в образовательном процессе. International scientific review of the problems and prospects of modern science and education: LXXIII international correspondence scientific and practical conference" S.O. Sharifzoda - Boston. USA, 2020
15. Sharifzoda, S. O. Strategies for forming competencies in students based on an integrative approach. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies/ISSN*, 2750-8587.
16. "Talabalarda kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning mazmuni va metodlari" S.O Sharifzoda - *Ilm sarchashmalari.*-1.2023 йил. Б
17. FACTORS FOR PREPARING STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES AIMED AT SOCIALIZATION ON THE BASIS OF A GENDER APPROACH, S.SHARIFZODA - ... Conference on Management, Economics & Social ..., 2023
18. "Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашувдан фойдаланиш: Шарифзоди Сардорбек Ўразбой табиб ўғли, Урганч давлат университети Педагогика факультети педагогика ва психология кафедраси таянч докторанти" СУ Шарифзоди - Образование и инновационные исследования ..., 2021
19. "Some important issues in the use of integrated learning materials" S.U Sharifzoda - АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 2021
20. "Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш асосида ижтимоий компетентликни таркиб топтириш мазмуни" S.O Sharifzoda - *Academic research in educational sciences*, 2021
21. Integrativ yondashuvdan foydalanib o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik asoslari, "Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар" 30-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами 31 июль 2021 йил SO Sharifzoda - Тошкент: «Tadqiqot», 2021

22. Интегратив ёндашув асосида ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш имкониятлари SO Sharifzoda - Замоनावий фан ва таълим: илмий услубий тўплам ..., 2021
23. “Талаба ёшлар маънавиятини шакллантиришда оиланинг аҳамияти” SO Sharifzoda - ... перспективы развития науки и образования в ..., 2017
24. Pedagogical conditions for the organization of gender based training Innovative research in modern education” S.O Sharifzoda - Hosted from Toronto, Canada30
25. Texnologiya ta’limi jarayonida integrativ texnologiyalar foydalanib o ‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari” S.O Sharifzoda - ... электронный журнал «Образование и наука в XXI ...
26. Possibilities of using integrative technologies in technology lessons, S.O. Sharifzoda - European multidisciplinary journal of modern science ...
27. GENDER YONDASHUVI ASOSIDA KATTA YOSHDAGI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI O’RGATISH MEXANIZMLARI” M Sharifzoda - Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2023
28. INTERACTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION” TDS Ugli - European International Journal of Pedagogics, 2023
29. FACTORS FOR PREPARING STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES AIMED AT SOCIALIZATION ON THE BASIS OF A GENDER APPROACH” S. SHARIFZODA - ... Conference on Management, Economics & Social ..., 2023
30. Pedagogical conditions of socialization of students on the base of gender approach in education. S. Sharifzoda., International Conference On Higher Education Teaching, 1(8), 21-24. Retrieved from(2023) <http://aidlix.com/index.php/de/article/view/1571>
31. Pedagogical psychological basis of socialization of students on the base of gender approach in professional education. Duschanov Sh.S.Sharifzoda., International Conference on Science, Engineering & Technology., 2023.
32. Development of socio-cultural competence of future teachers based on gender approach” D.Safayeva S.Sharifzoda., European international journal of multidisciplinary research and management studies., 2023.
33. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” С. Шарифзода., Илм сарчашмалари., 9., 102-105. 2021.
34. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив ёндашувнинг аҳамиятли жиҳатлари” С. Шарифзода., “Ўзбекистонда психология фанларининг истиқболи” Республика илмий-амалий конференция материаллари, 2020.
35. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив ёндашув - ижтимоий-дидактик зарурат сифатида” С.Шарифзода., Ўзбекистоннинг янги ривожланиш босқичида ёшлар дунёқарашини шакллантиришнинг ижтимоий, фалсафий ва тарихий жиҳатлари: Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами, 2020.
36. UMUMIY O ‘RTA TA’LIM O ‘QUVCHILARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI” DH qizi Safayeva.

37. GENDER YONDASHUV ASOSIDA O 'QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIIY-MADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. HQ Karimov
38. ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЈАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИДА ИЖТИМОИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШ МАЗМУНИ” СЎТ ўғли Шарифзода
39. О'QUVCHILARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI” S SHARIFZODA - EDAGOGIK AHORAT
40. Sardorbek O'razboy tabib o'g'li Sharifzoda GENDER YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIIY-MADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.

